

QURILIS TARAWINDA SEMENTTEN KEŃ TÚRDE PAYDALANÍW

Nasurillaeva Jupargúl Júginis qızı

Ilmiy basshı:

Stajyor- oqıtıwshı

QMU.Qurılıs injenerligi baǵdarı

1-kurs studenti.R.Rzamuratov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552413>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 24-dekabr 2024 yil

*bekkemlik,shıdamlılıq,mortlıq,suw
ótkermew,jol qurılısı,imarat
qurılısı,infrastruktura.*

ABSTRACT

*Usı maqalada qurılıs tarawında sementten
keŃ túrde paydalanıw haqqında aytiladi*

Cement hám onıń túrleri.

1.Bekkemligi: Cementtiń eń áhmiyetlisi ózgesheliklerinen biri bekkemlik. Ol beton, gerbish hám basqa qurılıs materiallarına bekkemlik beredi.

2.Shıdamlılıǵı: Cementten tayarlanǵan materiallar hár túrli hawa-rayına sharayatına shıdamlı boladı.

3.Mortlıǵı: Cementtiń áhmiyetli ózgesheliklerinen biri mortlıq

4.Suw ótkermew: Cement beton hám basqa qurılıs materialları suw ótkermeytuǵın qásiyetke iye.

Cement (latinsha: caementum - shaǵal, shaqmaq) - jasalma organikalıq emes untaq tárizli baylawshı mineral. Cement dáslep 1824-jılı Angliyanıń qublasındaǵı Portlend qalası janında (portlandsement atı sonnan) inglis oylap tabıwshısı J.Aspdin tárepinen belgili bir qatnasta qosılǵan hák hám topıraq aralaspasın kúydirep alınǵan. XIX ásirdeń 30-jıllarınan baslap Ullı Britaniya, AQSH, Rossiya, Germaniyada cement zavodları qurılısı basladı. XIX ásirdeń 70-jıllarına kelip cement jáhán qurılıs texnikası rawajlanıwınıń tiykarǵı baǵdarın belgilep, jıynalatuǵın temirbetonniń oylap tabılıwına alıp keldi. XX ásir dawamında dúnyanıń rawajlanǵan mámleketlerinde Cement sanaatı joqarı pátlerde ósti hám cement islep shıǵarıwı ulıwma kólemi 1500 mln. tonnanı quradı (1998). Orta Aziyada birinshi bolǵan Xilkovo (házirgi Bekabad) cement zavodı 1913-jıldan baslap qurılısı baslaǵan. 1926-jılı kárxana qayta iske túsirildi. 1932-jılı Quvasay cement zavodında hár túrli markadaǵı cementler islep shıǵarıla baslandı. 50-jıllardan bul kárxanalar keńeytirilip, kombinatlarǵa aylandırıldı, olarda cementten tısqari shifer, hák, asbotsement trubaları hám taǵı basqalar jolǵa qoyıldı. Xalıq xojalıǵınıń cementke bolǵan ósip atırǵan talabın qanaatlandıruw maqsetinde 1962-jılı jıllıq quwatı 1,7 mln. Tonna bolǵan Ahangaran cement kombinatı, 1976-jılı jıllıq joba quwatı 3,4 mln. tonna bolǵan Nawayı cement kombinatınıń 1-náwbetiniń (jıllıq quwatı 1150 miń tonna) iske túsirildi. 70-jıllardıń ortalarına kelip cement sanaatında 3536 miń tonna hár túrli markadaǵı cement islep shıǵarıldı.

Suw qosılsa, qamır tárizli massa payda boladı, waqıt ótiwi menen qattı, tas tárizli deneye aylanadı, hawada da, suwda da qatıw qásiyetine iye. Cement qurılısta júdá keŃ qollanılatuǵın betonniń tiykarǵı quram bólegi esaplanadı. Cementtiń romansement, portlandsement,

glinozyomsement, keñeyiwshi, gidravlik qosimsha siyaqli túrleri bar. Romansement háktasin 900° ga shekem kúydiriw joli menen alnadi, keyin maydalap untaq halina keltiriledi. Shiyki zattin túrine qarap, romansementtin qatiw múddeti 15 minuttan 24 saatqa shekem bolıwı múmkin. Onın bekkemligi birqansha tómen bolıp, 25 ten 100 ge shekemgi markalı boladı. Sonın ushın da onın ornın XX ásiridin ortalarınan baslap portlandsement iyeley basladı.

Glinozyomsement glinozyom (alyuminiy oksidi) ge bay taw jınısları boksit (alyuminiy rudası), hák yamasa hák tas aralaspasın kúydiriw joli menen alnadi.

Ximiyalıq quramı 40% CaO; 40% Al₂O₃; 6-8% SiO₂ dan ibarat. Tez qatiwı, bekkemliginiń joqarılıǵı hám minerallasqan suwlarǵa shıdamlılıǵı menen ajralıp turadı.

1-súwret. Portlant cement.

Markası 300; 400; 500. Bahası portlandcementke qaraǵanda 2,5-3 ese joqarı. Glinozyomcement joqarı bekkemlilik talap etiletuǵın beton hám temir-beton konstrukciyalarda, teńiz hám minerallasqan suwlar tásirinde bolǵan qurılıslarda, operativ jol hám qurılıs jumıslarında, qısta betonlawda qollanıladı. Keñeyiwshi cementtin quramında glinozyom cementten tisqari hák hám gips de boladı; tez qatadı; júdá bekkem hám suw ótkermeytuǵın material esaplanadı. Keñeyiwshi cement gidroizolaciya jumıslarında, tigislerdi jabıw hám onlaw jumıslarında qollanıladı. Gidravlik qosimsha bar portlandsement (geyde "putssolan portlandsement" dep te ayıladı) Cement klinkeri (tasqalaq) hám kislotalı gidravlik qosimshalar (trepel, diatomit, trass, pemza hám basqalar)ın birgelikte maydalanıw (poroxlaw) joli menen tayarlanadı.

Gidravlik qosimshalar aralaspı muǵdarınıń 20-40% in qurawı múmkin. Bul cement portlandsementke qaraǵanda arzanraq bolıp, gidrotexnika, suw ótkiziw hám kanalizaciya qurılmalarında qollanıladı. Agressiv suwlar tásirine shıdamlı. Cement sanaatta 19-ásirden baslap islep shıǵarıldı.

Juwmaq

Cement bul qurılıs jumıslarında keń túrde paydalanatuǵın ónim bolıp esaplanadı. Imáratlardı bekkem uslap turıwın támiynleydi (tiykarınan jer silkiniwge shıdamlı). Cementtiń abzal tárepleri tez qatıwshı, suw ótkermeytin, gerbish betonǵa bekkemlik beretuǵın ónim. Cement ónimleriniń bekkem hám sapalı bolıwı ushın onı tayarlaytuǵın jas qániyge kadırlardıń bilim dárejesin arttırıw kerek.

Paydalanılǵan ádebiyatlar !

1. Texnologiya vyajushix veshestv, M., 1965; Qosimov E.Q.,
2. Qurilish ashyolari, T., 2003. Botir Hobilov.
3. "Qurilish materiallari" (o'quv qo'llanma) – Mualliflar jamoasi, Toshkent: O'zbekiston davlat arxitektura-qurilish instituti nashriyoti, 2020.
4. "Qurilish materiallari texnologiyasi" – R.A. Tursunov, Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2018.
5. O'zDSt 310.1-2016 – Portlandsement: Texnik shartlar.
6. GOST 10178-85 – Portlandsement va shlak-portlandsement.

INNOVATIVE
ACADEMY